

OS ANTIGOS REINOS AFRICANOS

História, poder e conhecimentos para a Educação das Relações Étnico-Raciais

Prof. Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira¹

DOI: 10.13140/RG.2.2.24589.70885

Resumo

Este ensaio apresenta uma interpretação histórica e uma proposta didática para o estudo de reinos, impérios e cidades-Estado africanos anteriores à consolidação do domínio colonial europeu. Destinado principalmente a professores em formação e estudantes de Educação das Relações Étnico-Raciais, o texto procura enfrentar representações que descrevem a África como continente homogêneo, isolado, desprovido de história ou dependente de intervenções externas para alcançar formas complexas de organização social. A análise percorre diferentes experiências políticas desenvolvidas no vale do Nilo, no Sahel, na África Centro-Ocidental, na costa oriental e na África Austral, com destaque para Kush, Axum, Gana, Mali, Songhai, Kongo, Ndongo, Matamba, as cidades suaílis, Grande Zimbábue e Mutapa. O argumento central sustenta que essas sociedades produziram sistemas próprios de autoridade, conhecimentos ambientais, redes comerciais, tecnologias, práticas religiosas, formas urbanas e instituições políticas. O ensaio também discute as fontes utilizadas no estudo da História da África e propõe caminhos para o tratamento pedagógico do tema, evitando tanto o eurocentrismo quanto a transformação da diversidade africana numa sucessão simplificada de reis e impérios.

Palavras-chave: História da África; reinos africanos; África pré-colonial; África Antiga; Educação das Relações Étnico-Raciais; ensino de História.

¹ Júlio César M. da S. Pereira é doutor em História da Ciência e da Saúde pela Fiocruz, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e licenciado em História pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP). É professor de História Contemporânea com ênfase em África e Educação das Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal Fluminense (UFF), pesquisador do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), líder do Núcleo de Estudos e Pesquisa SANKOFA-UFF, Membro Efetivo do Comitê do Científico do Cais do Valongo e Membro do Comitê Científico Mãos Negras do Jardim Botânico e autor de *À flor da terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro* e *Afeto: a arte de encontrar Deus no outro*.

Abstract

This essay offers a historical interpretation and a didactic approach to African kingdoms, empires and city-states prior to the consolidation of European colonial rule. Addressed mainly to public-school teachers and students of Ethnic-Racial Relations Education, it challenges representations of Africa as a homogeneous, isolated continent lacking history or dependent on external interventions to develop complex forms of social organization. The analysis examines political experiences in the Nile Valley, the Sahel, West-Central Africa, the eastern coast and Southern Africa, including Kush, Aksum, Ghana, Mali, Songhay, Kongo, Ndongo, Matamba, the Swahili city-states, Great Zimbabwe and Mutapa. The central argument is that these societies developed their own systems of authority, environmental knowledge, commercial networks, technologies, religious practices, urban forms and political institutions. The essay also discusses the sources used in African history and proposes pedagogical approaches that avoid both Eurocentrism and the reduction of African diversity to a simplified succession of kings and empires.

Keywords: African History; African kingdoms; precolonial Africa; ancient Africa; Ethnic-Racial Relations Education; History teaching.

1 Introdução

Durante muito tempo, a presença da África nos currículos escolares brasileiros esteve quase inteiramente subordinada à história da escravidão. O continente só aparecia nos livros escolares quando os europeus chegavam às suas costas, raptavam ou adquiriam pessoas escravizadas e as transportavam para as Américas. Pouco se ensinava sobre as sociedades das quais essas pessoas haviam sido retiradas, seus sistemas políticos, suas formas de produção, suas concepções religiosas, suas redes comerciais e seus conhecimentos técnicos. Toda essa vivência, experiência e existência era apagada, como se a vida em cativeiro nas Américas fosse a única dimensão histórica de povos tão plurais e antigos.

Essa limitação não pode ser explicada pela inexistência de história ou de fontes sobre o continente. Ela resulta de uma tradição intelectual que transformou determinadas experiências europeias em modelo universal de civilização. Povos ágrafos foram classificados como povos sem memória; organizações políticas que não correspondiam ao modelo europeu de monarquia foram consideradas primitivas; e realizações arquitetônicas, científicas ou tecnológicas africanas foram frequentemente atribuídas à influência de populações estrangeiras.

Oliva (2003) demonstra que essas representações permaneceram presentes em materiais didáticos brasileiros mesmo após o crescimento das pesquisas sobre História da África. O problema não se limita à ausência de conteúdos, mas envolve a reprodução de imagens homogêneas, imprecisas e estereotipadas. O desafio consiste, portanto, não apenas em acrescentar capítulos sobre a África, mas em rever as categorias utilizadas para interpretá-la.

A Lei nº 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Posteriormente, a Lei nº 11.645/2008 ampliou essa determinação, incluindo também a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos povos indígenas brasileiros. A existência desses dispositivos legais, contudo, não resolve automaticamente os problemas de formação docente, de acesso à bibliografia e de elaboração de práticas pedagógicas adequadas. A Educação das Relações Étnico-Raciais requer conhecimento histórico, reflexão crítica sobre os materiais utilizados e capacidade de reconhecer a pluralidade das sociedades africanas, afro-brasileiras e indígenas (BRASIL, 2003, 2008; PEREIRA, 2014).

Na mesma direção, Lima (2016) observa que ensinar História da África no Brasil implica relacionar o conhecimento do continente às profundas conexões históricas existentes entre África e Brasil. Isso não significa estudar a África apenas para explicar a escravidão brasileira. Significa reconhecer que a formação social e cultural do Brasil está ligada a povos que possuíam histórias anteriores ao tráfico atlântico e que trouxeram consigo experiências políticas, religiosas, agrícolas, artesanais e intelectuais.

Este ensaio emprega a expressão “antigos reinos africanos” em sentido didático, para se referir a diferentes formações políticas constituídas antes da consolidação do domínio colonial europeu. A expressão exige cautela: nem todos os Estados aqui estudados pertencem ao período que a historiografia europeia denomina Antiguidade. Alguns floresceram entre os séculos VIII e XVI; outros se desenvolveram durante a chamada Idade Moderna. O termo “antigos” indica, neste texto, sobretudo as experiências políticas africanas anteriores à partilha colonial dos séculos XIX e XX.

É imprescindível reconhecer que a história política da África não se resume a reinos e impérios. Reduzi-la a essas formações seria um erro conceitual e reproduziria categorias europeias como medida exclusiva da experiência africana. O continente também abrigou cidades-Estado, confederações, chefias, sociedades organizadas por linhagens, comunidades pastoris, aldeias autônomas e sistemas nos quais a autoridade era distribuída entre diferentes instituições. Portanto, a ausência de um rei ou de uma burocracia centralizada não significava — nem significa — ausência de política, organização ou historicidade.

O argumento central é que as sociedades africanas desenvolveram formas variadas e historicamente situadas de organização política, produção econômica e elaboração intelectual. Seus reinos e cidades não foram cópias incompletas de modelos estrangeiros, mas respostas próprias às condições ambientais, aos conflitos internos, às redes comerciais e às relações estabelecidas com outros povos.

2 História da África, fontes e periodização

2.1 A África como sujeito de sua própria história

A escrita da História da África foi profundamente marcada pelo colonialismo. Durante os séculos XIX e XX, parte significativa da produção europeia descreveu o continente como espaço passivo, no qual as mudanças históricas seriam provocadas principalmente pela chegada de povos

estrangeiros. As sociedades africanas eram apresentadas como estáticas, enquanto migrações, tecnologias, religiões e Estados eram frequentemente explicados como produtos de influências externas.

A elaboração da coleção História Geral da África, promovida pela UNESCO, representou um esforço internacional para enfrentar esse problema. O projeto reuniu centenas de pesquisadores e adotou como princípio a necessidade de estudar as sociedades africanas a partir de suas próprias dinâmicas, sem ignorar suas relações com outras regiões do mundo. O volume dedicado à África Antiga inclui capítulos específicos sobre o antigo Egito — denominado, em determinadas fontes, Kemet (km.t, convencionalmente traduzido como “Terra Negra”) —, a Núbia, o Reino de Kush, Axum, o Saara, a costa oriental e as sociedades da África Ocidental, Central e Meridional, demonstrando que a história do continente não pode ser reduzida a uma única região ou trajetória (MOKHTAR, 2010).

Essa perspectiva não propõe isolar a África, mas reconhece suas conexões com o Mediterrâneo, o Oriente Próximo, a península Arábica e o oceano Índico. O que se questiona é a interpretação segundo a qual toda transformação relevante teria origem fora do continente. As relações históricas devem ser examinadas como trocas, disputas, adaptações e influências multilaterais, nas quais as sociedades africanas também atuaram como produtoras e transmissoras de conhecimentos.

A crítica de Mignolo (2020) à colonialidade do saber ajuda a compreender por que determinadas experiências africanas foram excluídas das narrativas gerais da história. A expansão colonial não se limitou à conquista territorial e econômica; ela também instituiu hierarquias entre conhecimentos, línguas e experiências históricas. Determinados saberes foram convertidos em referências universais, enquanto outros foram classificados como locais, tradicionais ou inferiores.

2.2 Tradição oral e produção do conhecimento histórico

Um dos principais argumentos utilizados para negar a historicidade das sociedades africanas foi a suposta ausência de documentos escritos. Essa afirmação ignora tanto a existência de tradições escritas em diferentes regiões do continente quanto a importância das fontes orais, arqueológicas, linguísticas e materiais.

Hampâté Bâ (2010, p. 167–212) afirma que a tradição oral não deve ser interpretada como simples transmissão informal de histórias. Em diversas sociedades africanas, conhecimentos históricos, religiosos, políticos e técnicos eram preservados por especialistas e transmitidos segundo regras de aprendizagem e responsabilidade. A escrita constitui uma forma de registro do saber, mas não se confunde com o próprio saber.

As tradições orais podem conservar genealogias, narrativas de fundação, memórias de migrações, conflitos, alianças e sucessões políticas. Entretanto, não devem ser tratadas como registros literais e imutáveis do passado. Assim como os documentos escritos, elas selecionam acontecimentos, legitimam autoridades e respondem a necessidades do presente.

No estudo dos reinos africanos, a tradição oral é articulada a outras evidências. A arqueologia examina estruturas urbanas, sepultamentos, cerâmicas, ferramentas, restos de alimentos, muralhas e oficinas metalúrgicas. A linguística histórica permite investigar deslocamentos populacionais e contatos entre línguas. Moedas, inscrições, manuscritos, objetos religiosos e relatos de viajantes também oferecem informações sobre organização política, comércio e vida social.

2.3 Periodizações e ritmos históricos africanos

A aplicação automática de categorias como Idade da Pedra, Neolítico, Idade do Ferro, Antiguidade, Idade Média e Modernidade pode ocultar ritmos históricos próprios. Essas categorias são úteis quando tratadas como instrumentos analíticos, não como etapas obrigatórias e universais.

Posnansky (2010, p. 585–606) mostra que diferentes tecnologias e formas de subsistência coexistiram durante longos períodos na África subsaariana. Algumas comunidades praticavam agricultura e utilizavam instrumentos de pedra; outras combinavam caça, coleta, criação de animais e metalurgia. A incorporação da cerâmica, do cultivo ou do ferro ocorreu em momentos diferentes, de acordo com condições regionais e contatos entre populações.

A metalurgia do ferro ampliou as possibilidades de fabricação de instrumentos agrícolas, armas, objetos domésticos e ferramentas de trabalho. Seus efeitos, contudo, variaram entre as regiões. Em alguns contextos, ela se relacionou à expansão agrícola e ao crescimento populacional; em outros, integrou-se a economias já diversificadas. Não é adequado afirmar que o ferro, isoladamente, “criou” os Estados africanos.

3 Geografia, mobilidade e formação das sociedades políticas

A extensão e a diversidade ambiental da África exigem cautela diante de qualquer generalização. O continente reúne desertos, savanas, florestas tropicais, planaltos, regiões mediterrâneas, sistemas montanhosos e extensas bacias hidrográficas. Essas características influenciaram os deslocamentos populacionais, as formas de produção e a localização de centros políticos, mas não determinaram mecanicamente o desenvolvimento das sociedades.

Os rios Nilo, Níger, Senegal, Congo e Zambeze funcionaram como espaços de produção, comunicação e circulação. O Nilo articulou populações do nordeste africano; o Níger conectou cidades e comunidades do Sahel e da África Ocidental; o sistema do Congo favoreceu deslocamentos e intercâmbios na África Central; e o Zambeze relacionou áreas do interior às redes comerciais da costa oriental.

Todavia, seria determinista afirmar que os rios “criaram” as civilizações. Os ambientes ofereciam recursos e impunham dificuldades, mas as respostas dependiam de conhecimentos sociais acumulados. Técnicas de irrigação, cultivo, criação de animais, navegação, mineração e armazenamento permitiram que comunidades transformassem seus territórios.

O Saara oferece um exemplo dessa interação. A região passou por oscilações climáticas ao longo de milhares de anos. O aumento gradual da aridez contribuiu para deslocamentos populacionais em direção ao vale do Nilo, ao Sahel e a outras áreas com maior disponibilidade de água. Entretanto, não ocorreu um único êxodo repentino em uma data exata. A desertificação foi processo longo e regionalmente desigual.

Além disso, o Saara não foi apenas barreira. O desenvolvimento de rotas de circulação transformou-o também em espaço de contato entre o norte do continente e as sociedades sahelianas.

Assim, a relação entre geografia e história deve ser apresentada em termos de possibilidades, adaptações e escolhas, não como determinismo ambiental. Por exemplo, expressões como “o rio gerou o Estado” ou “o clima obrigou a civilização” apagam a atuação humana. Os grupos africanos não foram produtos passivos da natureza; construíram conhecimentos para lidar com ela.

4 Reinos e Estados africanos em perspectiva histórica

4.1 Kush e Axum: o vale do Nilo e o mar Vermelho

O Egito antigo desenvolveu-se no nordeste da África, em relação direta com o vale do Nilo, o Saara, a Núbia, o mar Vermelho e o Mediterrâneo. Durante muito tempo, sua história foi apresentada de maneira isolada do continente, como se sua localização africana fosse apenas um acidente geográfico. A História Geral da África recoloca o Egito no conjunto das relações africanas, sem negar suas conexões mediterrânicas e asiáticas (MOKHTAR, 2010).

Essa separação do Egito do resto do continente reflete mais as divisões modernas do conhecimento do que as relações históricas do mundo antigo. O Egito manteve intercâmbios comerciais, políticos e culturais com diversas regiões africanas. Ouro, marfim, madeira, animais e outros produtos circulavam pelo vale do Nilo e por rotas terrestres. Houve também conflitos militares, alianças, movimentos populacionais e influências religiosas.

A agricultura desenvolvida nas áreas fertilizadas pelas cheias do Nilo contribuiu para a concentração populacional e para a produção de excedentes. O armazenamento de alimentos, a cobrança de tributos, a divisão social do trabalho e a formação de instituições administrativas participaram do processo de centralização política. Entretanto, o Estado egípcio não pode ser explicado apenas pela geografia do rio. Ele resultou de processos históricos que envolveram disputas, alianças entre comunidades, construção de formas de autoridade e, sobretudo, a capacidade técnica e intelectual das populações de Kemet.

A abordagem do Egito como parte da história africana não significa negar suas relações com a Ásia ou o Mediterrâneo. Significa reconhecer que ele estava simultaneamente conectado a diferentes espaços e que suas relações com a Núbia e outras regiões africanas foram constitutivas de sua história. A *História Geral da África* dedica um capítulo específico às relações do Egito com o restante do continente, evitando sua apresentação como civilização desconectada das sociedades africanas (MOKHTAR, 2010).

Já a Núbia compreendia extensa região ao sul do Egito e abrigou diferentes formações políticas, entre elas Kerma e o Reino de Kush, associado posteriormente a Napata e Méroe. As relações entre Egito e Núbia alternaram comércio, conflito e dominação. No século VIII a.C., reis

de Kush estabeleceram a XXV Dinastia egípcia, demonstrando que os fluxos de poder no vale do Nilo não ocorreram numa única direção.

As relações entre Egito e Núbia alternaram comércio, conflito e dominação. Em determinados períodos, governantes egípcios controlaram áreas núbias; em outros, governantes kushitas conquistaram o Egito. No século VIII a.C., reis de Kush estabeleceram a XXV Dinastia egípcia, demonstrando que os fluxos de poder no vale do Nilo não ocorreram numa única direção.

Essa experiência questiona a antiga interpretação segundo a qual a Núbia seria apenas uma periferia receptora da cultura egípcia. Embora houvesse apropriação de elementos religiosos, arquitetônicos e escritos do Egito, os núbios os reinterpretaram em contextos próprios.

Após a perda do controle sobre o Egito, o centro do poder kushita deslocou-se progressivamente para Méroe. Sua posição favorecia contatos com o interior africano, o vale do Nilo e o mar Vermelho. Agricultura, criação de animais, comércio, produção artesanal e metalurgia sustentavam a economia. A escrita meroítica constitui outra evidência da capacidade de elaboração cultural e administrativa da sociedade kushita.

A produção de ferro em Méroe teve importância significativa, mas não deve ser transformada em explicação única de sua prosperidade. Também não é seguro afirmar que Méroe tenha sido o centro exclusivo a partir do qual a metalurgia se espalhou por toda a África. A história do ferro no continente apresenta múltiplas cronologias e tradições regionais.

Por outro lado, Axum deve ser distinguido da história da Núbia. O reino desenvolveu-se nas terras altas das atuais Etiópia e Eritreia e consolidou-se, nos primeiros séculos da Era Cristã, como potência ligada às redes do mar Vermelho. Sua posição permitia controlar rotas entre o interior africano, a península Arábica e o mundo mediterrâneo. A cunhagem de moedas, o uso da escrita ge'ez e a arquitetura monumental expressavam o poder estatal.

No século IV, durante o reinado de Ezana, o cristianismo tornou-se religião vinculada à monarquia. A cristianização de Axum e a longa presença de comunidades cristãs na África contrariam a ideia de que o cristianismo teria chegado ao continente apenas com a colonização europeia moderna (ROCHA, 2024).

Kush e Axum mantiveram contatos e viveram transformações parcialmente contemporâneas. Contudo, Axum não deve ser apresentado como simples continuação de Méroe, nem como resultado automático de uma conquista estrangeira. Seu desenvolvimento esteve relacionado às sociedades do Chifre da África e às redes do mar Vermelho.

4.2 Gana, Mali e Songhai: poder e circulação no Sahel

Na África Ocidental, entre os séculos VIII e XVI, desenvolveram-se comunidades agrícolas, sociedades pastoris, cidades comerciais, autoridades locais e Estados de dimensões variadas. Gana, Mali e Songhai tornaram-se conhecidos por sua extensão territorial e por seu envolvimento nas redes transaarianas, mas não constituíram as únicas experiências políticas da região.

O antigo Império de Gana, conhecido em tradições soninquês como Wagadu, desenvolveu-se principalmente em áreas que hoje correspondem à Mauritânia e ao Mali, e não ao território da atual República de Gana. Sua formação relacionou-se à consolidação de autoridades soninquês, ao controle de rotas e à tributação. Ouro e sal tiveram grande importância, mas agricultura, criação de animais, artesanato e mercados locais sustentavam a vida das comunidades.

O enfraquecimento de Gana não pode ser explicado por causa única. Transformações nas rotas comerciais, disputas internas, pressões externas e emergência de novos centros políticos contribuíram para a perda gradual de centralidade. A narrativa de uma queda súbita seguida do surgimento imediato de Mali simplifica processos de longa duração.

O Império do Mali consolidou-se no século XIII, no contexto das transformações políticas do mundo mandê. Sua formação é associada a Sundiata Keita, cuja memória foi preservada por tradições orais e registros escritos. A autoridade do mansa dependia de alianças com chefias locais, controle de rotas, tributos e capacidade militar (NIANE, 2010).

A narrativa de Sundiata demonstra a relevância da tradição oral para a reconstrução da história africana. As genealogias, os relatos de fundação e as memórias das alianças políticas foram transmitidos por especialistas da palavra. Isso não significa que essas narrativas devam ser tomadas como reprodução literal dos acontecimentos. Como qualquer fonte histórica, a oralidade seleciona, interpreta e reorganiza o passado (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 167–212).

A agricultura constituía a base material da sociedade, enquanto ouro, sal, cobre, noz-de-cola, tecidos e outros produtos circulavam por redes de longa distância. O islamismo adquiriu importância nas cortes e cidades, sem eliminar outras práticas religiosas. Mansa Musa tornou-se

célebre por sua peregrinação a Meca, mas sua riqueza só pode ser compreendida pela existência de sistemas de produção, tributação e comércio.

Songhai expandiu-se a partir da região do médio Níger e de Gao, sobretudo nos séculos XV e XVI. Sob Sonni Ali e Askia Muhammad, controlou cidades como Timbuktu e Djenné. Seu funcionamento dependia da agricultura, da tributação, do comércio e do domínio de vias fluviais e terrestres. A invasão marroquina de 1591 atingiu o centro político do império, mas não eliminou imediatamente as estruturas regionais (CISSOKO, 2010). Esses impérios não devem ser interpretados como etapas sucessivas de uma trajetória política linear. A perda de centralidade de um Estado não conduzia automaticamente ao nascimento do seguinte. Houve simultaneidades, permanências regionais, disputas entre centros políticos e reorganizações das redes comerciais. Comunidades e autoridades locais continuaram desempenhando funções políticas mesmo durante os períodos de expansão imperial (NIANE, 2010; LY-TALL, 2010).

4.3 Kongo, Ndongo e Matamba: autoridade, parentesco e Atlântico

A África Centro-Occidental abrigou sociedades organizadas por aldeias, linhagens, chefias e formações estatais. Entre os séculos XIV e XVIII, Kongo, Loango, Ndongo e Matamba tornaram-se importantes centros políticos. A expressão “povos bantos” deve ser utilizada com cautela: ela se refere principalmente a comunidades falantes de línguas de um amplo conjunto linguístico, e não a um povo único e homogêneo.

O Reino do Kongo consolidou-se ao sul do baixo rio Congo, abrangendo áreas dos atuais Angola, República Democrática do Congo e República do Congo. Mbanza Kongo tornou-se a capital e o centro da autoridade do mani Kongo. O reino era composto por províncias e territórios governados por autoridades que negociavam com a corte; o poder real não era absoluto nem uniforme (VANSINA, 2010).

As kandas constituíam agrupamentos de pertencimento, parentesco e solidariedade política. Podiam organizar direitos, sucessões e acesso a posições de autoridade. A economia baseava-se em agricultura, pesca, criação de animais, artesanato, metalurgia, produção têxtil e comércio. Conchas denominadas nzimbu participaram de circuitos de troca e tributação.

A chegada portuguesa no final do século XV iniciou relações de diplomacia, comércio e cristianização. Governantes kongoleses utilizaram elementos do cristianismo na construção de

alianças e legitimação política. O processo não foi mera submissão inicial, mas apropriação seletiva e negociação. Com a expansão do tráfico atlântico, as relações tornaram-se progressivamente mais conflituosas.

O Reino do Ndongo formou-se ao sul do Kongo, em área de língua quimbundo. Seu soberano recebia o título de ngola, do qual se originou o nome Angola. A fundação de Luanda, em 1576, intensificou guerras e disputas por rotas, tributos e pessoas escravizadas. A formação da colônia portuguesa foi processo de longa duração, dependente de alianças com autoridades africanas.

Njinga Mbandi, governante associada ao Ndongo e a Matamba, atuou no contexto das guerras do século XVII. Utilizou diplomacia, conversão religiosa, guerra e alianças para preservar e ampliar sua autoridade. Sua trajetória evidencia a capacidade de ação política africana em condições marcadas pela violência do tráfico e pela intervenção europeia.

4.4 As cidades-Estado suaílis e o oceano Índico

A costa oriental africana integrou, por muitos séculos, redes comerciais que conectavam comunidades do interior, cidades costeiras, Arábia, Pérsia, Índia e outras regiões do oceano Índico. A civilização suaíli não surgiu de um único reino fundador nem foi criação de colonizadores árabes ou persas. Resultou de um processo de longa duração protagonizado por populações africanas costeiras, em grande parte falantes de línguas bantas, que incorporaram o islamismo e mantiveram relações intensas com navegadores e comerciantes (SHERIFF, 2010, p. 607–626).

Kilwa, Mombaça, Mogadíscio, Melinde, Pate, Lamu e Zanzibar foram centros urbanos importantes, mas não formaram um único império. Eram cidades com autoridades próprias, alianças e rivalidades. A economia articulava produção local e comércio de longa distância: ouro, marfim, ferro e outros produtos do interior eram trocados por tecidos, cerâmicas, contas e mercadorias asiáticas.

A arquitetura em coral e pedra, as mesquitas, as casas urbanas, as moedas e os objetos importados revelam sociedades socialmente diferenciadas. As influências externas não apagaram o protagonismo africano. A língua suaíli possui estrutura banta e incorporou vocabulário árabe e de outras procedências, expressando uma cultura africana e cosmopolita.

A chegada portuguesa no final do século XV não inaugurou o comércio do Índico. Os portugueses procuraram intervir em redes que já existiam, impondo tributos, atacando cidades e tentando controlar rotas marítimas. A história da costa deve ser apresentada como disputa pelo controle de redes consolidadas, e não como criação europeia do comércio africano.

4.5 Grande Zimbábue e Mutapa

Grande Zimbábue foi importante centro político, econômico e religioso da África Austral. Suas estruturas de pedra foram construídas por populações ancestrais dos povos shona, principalmente entre os séculos XI e XV. As construções sem argamassa exigiram conhecimentos especializados de arquitetura e organização do trabalho.

A economia não se baseava exclusivamente no ouro. Agricultura, criação de gado, produção artesanal e intercâmbios regionais sustentavam a sociedade. Ouro e marfim ligavam o centro às redes da costa suaíli e do oceano Índico. Objetos importados encontrados no sítio demonstram contatos comerciais, não domínio estrangeiro.

Durante o colonialismo, interpretações racistas recusaram-se a reconhecer autoria africana e atribuíram as ruínas a fenícios, árabes ou outros povos externos. A arqueologia demonstrou a continuidade entre o sítio, a cultura material regional e as populações africanas (FAGAN, 2010).

O abandono gradual de Grande Zimbábue não possui explicação única. Mudanças ambientais, pressão sobre recursos, deslocamento de rotas e transformações políticas podem ter contribuído. As populações não desapareceram; centros de poder e redes foram reorganizados.

O Reino de Mutapa desenvolveu-se ao norte e nordeste de Grande Zimbábue, relacionado às sociedades shona e às rotas do Zambeze. Não deve ser tratado como simples outro nome para Grande Zimbábue. O título mwene Mutapa, registrado pelos portugueses como Monomotapa, designava o governante. As relações com os portugueses envolveram comércio, alianças e interferências, sem domínio imediato do interior.

5 Perspectiva comparada das organizações políticas africanas

As formações estudadas não correspondem a um único modelo de Estado. Mali organizou-se por meio da autoridade do mansa, de províncias e alianças mandês. O Kongo articulou poder real, kandas, províncias e autoridades territoriais. As cidades suaílis

caracterizaram-se por maior autonomia urbana e inserção mercantil marítima. Grande Zimbábue reuniu centralidade política e religiosa, criação de gado e controle de redes comerciais.

Alguns elementos podem ser comparados: tributação, alianças, legitimação religiosa, controle de rotas, produção agrícola, atuação de comerciantes e artesãos e negociação com autoridades locais. Entretanto, a presença desses elementos não significa que todos os Estados funcionassem da mesma maneira.

A palavra “reino” é útil, mas pode sugerir uniformidade inexistente. O estudo comparativo deve perguntar quem reconhecia a autoridade do soberano, como os tributos eram cobrados, quais poderes permaneciam com comunidades locais, como se organizava a sucessão e qual era a relação entre religião e governo.

Também é necessário evitar a ideia de que a centralização política represente uma etapa superior de evolução. Sociedades descentralizadas não eram incompletas nem estavam a caminho obrigatório da monarquia. Desenvolviam mecanismos próprios de deliberação, parentesco, justiça e distribuição de autoridade.

6 Contribuições para a Educação das Relações Étnico-Raciais

O ensino dessas sociedades contribui para enfrentar o racismo, mas não pode ser reduzido a uma coleção de exemplos destinados apenas a provar que a África possuía civilizações. Esse procedimento pode produzir uma armadilha: valorizar exclusivamente sociedades que se aproximam de modelos europeus de grandeza, como impérios, cidades monumentais, escrita e riqueza.

Oliva (2003, p. 421–461) alerta que a inclusão de conteúdos africanos não basta quando os materiais continuam reproduzindo generalizações e imprecisões. A EREER exige revisão das categorias, escolha crítica das fontes e reconhecimento da diversidade política, cultural e linguística.

A obra organizada por Pereira (2014) situa o ensino das histórias africanas e afro-brasileiras no campo da formação docente e da transformação das relações raciais. Isso significa relacionar conteúdo, metodologia e posicionamento ético, evitando tanto o apagamento quanto a idealização romântica.

Um primeiro princípio pedagógico é apresentar a África como continente plural. Expressões como “a cultura africana”, usadas no singular, devem ser substituídas por referências

a sociedades, regiões e períodos determinados. Um segundo princípio é não iniciar a história africana pela escravidão. Os estudantes precisam conhecer sociedades africanas antes da ruptura provocada pelo tráfico atlântico.

Um terceiro princípio consiste em utilizar fontes diversificadas: mapas, objetos, tradições orais, arquitetura, moedas, manuscritos, imagens arqueológicas e relatos de viajantes. Um quarto é explicar as limitações e posições de cada fonte. Um quinto é destacar a atuação de pessoas comuns, não apenas de soberanos.

O estudo comparativo pode ser organizado em torno de perguntas: onde se localizava cada formação política? Qual era sua base econômica? Como se organizava o poder? Que fontes permitem conhecer sua história? Que relações mantinha com outras sociedades? Que estereótipos esse caso ajuda a questionar? Quais cuidados evitam sua idealização?

A principal contribuição para a história brasileira é demonstrar que as pessoas escravizadas procediam de sociedades historicamente estruturadas. Elas não chegaram ao Brasil sem conhecimentos ou pertencimentos. Mobilizaram experiências anteriores de agricultura, comércio, religião, artesanato, guerra e organização comunitária para reconstruir vínculos em condições de extrema violência.

7 Cuidados necessários ao estudar e ensinar os reinos africanos

O estudo dos reinos e Estados africanos exige alguns cuidados para que a tentativa de combater o eurocentrismo não produza novas simplificações. A inclusão da História da África nos currículos não garante, por si só, uma abordagem adequada. Como observa Oliva (2003, p. 460), materiais didáticos podem continuar reproduzindo generalizações, imprecisões cronológicas e representações estereotipadas mesmo quando reservam espaço específico ao continente africano.

O primeiro erro a evitar é tratar a África como uma unidade homogênea. O continente reúne sociedades, línguas, religiões, ambientes e experiências políticas muito diferentes. Expressões como “a cultura africana”, “a religião africana” ou “o povo africano” apagam essa diversidade. O mais adequado é identificar a região, o período e a sociedade estudada: Reino do Kongo, Império do Mali, cidades suaílis, Reino de Kush ou Grande Zimbábue, por exemplo.

O segundo erro consiste em reduzir a História da África à escravidão e à colonização. Esses processos foram decisivos e produziram consequências profundas, mas não inauguraram a

história do continente. As populações africanas possuíam sistemas políticos, conhecimentos agrícolas, práticas religiosas, redes comerciais e tradições intelectuais anteriores ao tráfico atlântico. Ensinar a África apenas a partir da escravização transforma seus povos em vítimas sem passado e impede a compreensão da violência representada pelo rompimento dessas sociedades.

O terceiro cuidado é não organizar a história africana por meio de uma escala evolutiva que coloque sociedades centralizadas acima das sociedades descentralizadas. A existência de um rei, de um palácio, de escrita ou de arquitetura monumental não constitui medida universal de complexidade. Chefias, confederações, comunidades organizadas por linhagens e sistemas de autoridade compartilhada também desenvolveram formas elaboradas de governo, justiça e mediação social. As diferentes tecnologias e formas de subsistência coexistiram no continente, sem obedecer a uma trajetória linear do “primitivo” ao “civilizado” (POSNANSKY, 2010, p. 585–606).

Um quarto erro seria transformar os reinos africanos em versões incompletas das monarquias europeias. Termos como “rei”, “império”, “província” e “nobreza” podem facilitar a compreensão inicial, mas não reproduzem com exatidão as instituições africanas. O título *mansa*, no Mali, não possuía significado idêntico ao de um rei europeu; o *mani Kongo* dependia de províncias, kandas e negociações políticas; o *mwene Mutapa* exercia sua autoridade em condições próprias das sociedades shona. Sempre que possível, os conceitos locais devem ser preservados e explicados.

Também se deve evitar a substituição indiscriminada das denominações consagradas por nomes apresentados como mais “autênticos”. É pertinente informar que o antigo Egito foi denominado **Kemet** em determinadas fontes, que Gana também aparece como **Wagadu** e que o título registrado pelos portugueses como Monomotapa deriva de *mwene Mutapa*. Entretanto, cada termo deve ser contextualizado historicamente, sem sugerir que existiu uma única designação fixa e invariável durante séculos.

O quinto cuidado diz respeito às fontes. A oralidade não é ausência de conhecimento nem simples coleção de lendas. Ela deve ser analisada como testemunho histórico, considerando seus transmissores, funções sociais e contextos de produção. Hampaté Bâ (2010, p. 167–212) lembra que tanto o testemunho escrito quanto o oral são produções humanas e precisam ser submetidos à crítica. Do mesmo modo, relatos árabes, portugueses e europeus não são descrições neutras; seus

autores observaram as sociedades africanas a partir de interesses comerciais, religiosos e políticos.

O sexto erro é explicar as transformações históricas africanas por uma causa única. Rios, secas, metalurgia, comércio, religião ou presença estrangeira não criaram isoladamente os Estados africanos. As formações políticas resultaram da combinação de produção agrícola, mobilidade, parentesco, conflitos, alianças, tributação e circulação de conhecimentos. Explicações como “o ouro criou Mali”, “o Nilo criou o Egito” ou “o ferro criou os reinos bantos” simplificam processos históricos complexos.

O sétimo cuidado é não atribuir automaticamente as realizações africanas a povos estrangeiros. Durante o colonialismo, as construções de Grande Zimbábue foram atribuídas a fenícios, árabes ou outros grupos externos porque muitos estudiosos europeus recusavam a possibilidade de populações africanas terem produzido arquitetura monumental. De modo semelhante, a civilização suaíli foi por muito tempo apresentada como criação árabe ou persa, apesar de sua base linguística, social e arqueológica africana. Reconhecer os contatos externos não significa negar o protagonismo das comunidades locais.

O oitavo erro consiste em idealizar os antigos reinos africanos. Combater imagens racistas não exige apresentar essas sociedades como espaços perfeitos, igualitários ou pacíficos. Houve guerras, escravização, conflitos dinásticos, hierarquias, desigualdades sociais e disputas territoriais. Uma abordagem antirracista não substitui uma narrativa negativa por uma visão romantizada; ela restitui complexidade histórica.

Também é necessário evitar o uso de uma única filosofia ou característica cultural para representar todo o continente. Conceitos como ancestralidade, coletividade ou ubuntu podem ser importantes em determinadas tradições, mas não devem ser transformados em essência comum a todas as sociedades africanas. Ao discutir o ubuntu, Letseka (2012, p. 47–60) declara explicitamente que não presume qualquer homogeneidade sobre a África ou sobre tudo aquilo que é qualificado como africano.

Por fim, o ensino não deve se limitar à memorização de nomes de reis, datas e capitais. O estudo dos reinos africanos precisa incluir agricultores, artesãos, comerciantes, mulheres, sacerdotes, guerreiros, especialistas da tradição oral e comunidades locais. A História Geral da África foi concebida para reposicionar os africanos como agentes de sua própria história e para

evidenciar suas contribuições à humanidade, princípio que também deve orientar sua utilização pedagógica (MOKHTAR, 2010).

Esses cuidados ajudam a evitar que o ensino dos reinos africanos reproduza, sob nova aparência, as mesmas hierarquias que pretende combater. Estudar a África exige rigor cronológico, crítica das fontes, respeito à diversidade e atenção às categorias utilizadas. Mais do que inserir novos conteúdos, trata-se de modificar o modo como o conhecimento histórico é produzido e ensinado.

8 Considerações finais

O estudo dos antigos reinos africanos revela um continente marcado pela diversidade e pelo movimento. Reinos, impérios, cidades-Estado e comunidades desenvolveram formas próprias de autoridade e participaram de redes regionais e intercontinentais.

Kush e Axum evidenciam a complexidade política do vale do Nilo e do mar Vermelho. Gana, Mali e Songhai demonstram a importância das relações entre Sahel, vale do Níger e comércio transaariano. Kongo, Ndongo e Matamba permitem compreender a articulação entre parentesco, território, religião e poder na África Centro-Ocidental. As cidades suaílis revelam a integração africana ao oceano Índico antes da chegada portuguesa. Grande Zimbábue e Mutapa mostram a presença de centros políticos, arquitetônicos e comerciais complexos na África Austral.

Essas experiências não devem ser idealizadas. Houve guerras, desigualdades, escravização, disputas de poder e conflitos internos. Reconhecer a historicidade africana não significa produzir uma imagem perfeita do continente, mas devolver às suas sociedades a complexidade que frequentemente lhes foi negada.

Para a Educação das Relações Étnico-Raciais, ensinar esses processos significa confrontar a narrativa de uma África sem passado e questionar o uso de padrões europeus como medida universal de civilização. Significa também reconhecer que a formação do Brasil está ligada a povos que possuíam histórias anteriores ao tráfico atlântico.

Conhecer essas histórias é condição para compreender tanto a violência da escravização quanto a capacidade dos africanos e de seus descendentes de recriar comunidades, conhecimentos e identidades no mundo da diáspora.

Referências

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 10 jan. 2003.

BRASIL. **Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

CISSOKO, Sékéné Mody. Os Songhai do século XII ao XVI. In: NIANE, Djibril Tamsir (ed.). *História geral da África, IV: África do século XII ao XVI*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 211–236.

FAGAN, Brian Murray. As bacias do Zambeze e do Limpopo, entre 1100 e 1500. In: NIANE, Djibril Tamsir (ed.). *História geral da África, IV: África do século XII ao XVI*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 591–622.

HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. A tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph (ed.). *História geral da África, I: metodologia e pré-história da África*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 167–212.

LETSEKA, Moeketsi. In defence of Ubuntu. *Studies in Philosophy and Education*, Dordrecht, v. 31, n. 1, p. 47–60, 2012. DOI: 10.1007/s11217-011-9267-2.

LIMA, Mônica. História da África I. In: OLIVEIRA, Iolanda de; PESSANHA, Márcia Maria de Jesus (org.). *Educação e relações raciais*. Niterói: CEAD/UFF, 2016. v. 1, p. 65–96.

LY-TALL, Madina. O declínio do Império do Mali. In: NIANE, Djibril Tamsir (ed.). *História geral da África, IV: África do século XII ao XVI*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 193–210.

MIGNOLO, Walter D. *Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Tradução de Solange Ribeiro de Oliveira. 1. ed. rev. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2020.

MOKHTAR, Gamal (ed.). *História geral da África, II: África antiga*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. 1008 p.

NIANE, Djibril Tamsir. O Mali e a segunda expansão manden. In: NIANE, Djibril Tamsir (ed.). *História geral da África, IV: África do século XII ao XVI*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 133–192.

OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares: representações e imprecisões na literatura didática. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, ano 25, n. 3, p. 421–461, 2003.

PEREIRA, Amilcar Araujo (org.). *Educação das relações étnico-raciais no Brasil: trabalhando com histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula*. Brasília, DF: Fundação Vale, 2014. 88 p.

POSNANSKY, Merrick. Introdução ao fim da Pré-História na África subsaariana. In: MOKHTAR, Gamal (ed.). *História geral da África, II: África antiga*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 585–606.

ROCHA, Glauber Henrique. Fé milenar: ensaio sobre a presença cristã na África antes da era colonial. *Kerygma*, Engenheiro Coelho, SP, v. 19, n. 1, e1601, 2024. DOI: 10.19141/1809-2454.kerygma.v19.n1.pe1601.

SHERIFF, Abdul. A costa da África Oriental e seu papel no comércio marítimo. In: MOKHTAR, Gamal (ed.). *História geral da África, II: África antiga*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 607–626.

VANSINA, Jan. A África equatorial e Angola: as migrações e o surgimento dos primeiros Estados. In: NIANE, Djibril Tamsir (ed.). *História geral da África, IV: África do século XII ao XVI*. 2. ed. rev. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 623–654.